

A lidR és a lasR csomag benchmarkja

Kézirat (TKP2021-NVA-13)

Tóth Zsolt

2025

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1
1. Szakirodalmi áttekintés	1
2. Adatok és módszer	2
2.1. Mit érdemes mérni?	2
2.1.1. A számítógépes teljesítménymérés lehetséges dimenziói	2
2.1.2. A futási idő	2
2.1.3. Memóriahasználat	3
2.1.4. A mélyebb mérőszámok nélkülözhetősége	3
2.2. A mérési folyamat	4
2.2.1. Adatforrás és formátum	4
2.2.2. Mérés ciklusokkal	4
2.2.3. Benchmarkprotokoll	4
2.2.4. Kiértékelés	5
2.3. A mérés konkrét megvalósításának sémája	5
2.3.1. Munkakönyvtár beállítása	5
2.3.2. Csomag betöltése és beállítások	5
2.3.3. Tesztfájl elérése	6
2.3.4. Benchmarkciklus (100+2 ismétlés)	6
2.3.5. Mentés	6
2.3.6. Futtatás	7
2.4. A futtatókörnyezet jellemzői	7
2.5. Az összehasonlítás módszerei	7
2.5.1. Két időmérési módszer előtesztelése	7
2.5.2. Két memória-csúcshasználót mérő módszer előtesztelése	9
2.5.3. Fájlbetöltés <code>lidr</code> -ben és <code>lasR</code> -ben	9
2.5.4. Teljes elemzési pipeline összehasonlítása	11
2.5.5. Egy output-művelet összehasonlítása	12
3. Eredmények	13
3.1. A két sebességmérési módszer értékelése	13
3.2. A két memória-csúcshasználót mérő módszer értékelése	14
3.3. A fájlbetöltés összehasonlítása	15
3.4. Teljes elemzési pipeline összehasonlításának eredményei	16
3.5. Az output-művelet összehasonlításának eredményei	16
4. Összefoglalás	17
Köszönetnyilvánítás	19
Hivatkozások	20

Bevezetés

A korábbi kutatások alapján megállapítottuk, hogy tudományos szempontból a `lidR` [9] és a `lasR` [8] összehasonlítása tűnik a legizgalmasabbnak és a legfontosabbnak. A LiDAR-adatok feldolgozásában két meghatározó C++ alapú R-csomag teljesítményének összehasonlítása eddig nem történt meg statisztikailag megbízható módon. Kutatásunk célja ennek pótlása, természetesen a teljesség igénye nélkül, néhány fontos pontra koncentrálván.

A `lidR` és a `lasR` benchmarkingja azért adja a legnagyobb tudományos értéket, mert a két csomag ugyanazt a feladatkört célozza, de eltérő technológiai megközelítést alkalmaz. A `lidR` stabil, széles körben használt, R-alapú környezetben működik, C++ alapokon, és jól illeszkedik a tudományos elemzésekhez, különösen erdészeti alkalmazásokban. Ezzel szemben a `lasR` egy új, nagy teljesítményű könyvtár, amely szintén C++ motorra épül, és kifejezetten nagy adathalmazok gyors feldolgozására optimalizált. Felmerülhet még a Python-környezetben való elemzés is, de ez jó eséllyel nem ad új információt a két C++ motor hatékonyságáról.

Az összehasonlítás lehetőséget ad arra, hogy feltárjuk a két megközelítés közötti különbségeket sebesség, memórialhasználás és algoritmikus hatékonyság tekintetében, ami kulcsfontosságú a jövőbeli feldolgozási stratégiák meghatározásához, különösen akkor, ha a LiDAR-adatok mennyisége tovább növekszik. A többi csomag más fókuszú: a `LASTools` és a `PDAL` inkább ipari és parancssoros megoldások, a `WhiteboxTools` és az `Orfeo Toolbox` GIS- és távérzékelési platformok, a `PCL` és a `CloudCompare` pedig 3D-s és robotikai orientációjú eszközök, míg a `libLAS` elavult és csak fájlkezelésre alkalmas. Ezért a `lidR` és `lasR` összevetése nemcsak a jelenlegi standard és a potenciális jövőbeli alternatíva közötti különbségeket tárja fel, hanem irányt mutat a nagy adathalmazok feldolgozására optimalizált módszerek kiválasztásában. Elemzésünk futási idő és memória-csúcshasználat alapján ad statisztikailag megalapozott összehasonlítást.

1. Szakirodalmi áttekintés

A `lidR` és a `lasR` teljesítményének összehasonlítása a `lasR` viszonylagos újszerűsége miatt a szakirodalomban rendkívül szórványos, tudományos igényű benchmarkot eddig nem publikáltak. Általánosságban elmondható, hogy a témával foglalkozó kutatók a `lidR`-t hatékonynak tartják a légi LiDAR-adatok manipulálására és vizualizálására, főleg erdészeti alkalmazásokban. Az `lasR`-t pedig nagy teljesítményű változatnak tartják. [6] A két csomag egy kutatásban való használatára találunk példát a lombkoronaszerkezet-elemzésben [2], a boreális tájak hóvastagságának és hóvíz-egyenértékének felmérésében [16], a fák növekedési ütemének meghatározásában [5], illetve a különböző Structure-from-Motion (SfM) algoritmusparaméterek és az egyedi fadetektlás pontossága közötti kapcsolat elemzésében [15]. A `cloud2trees` csomag keretében már a két csomag egyesített verzióját is használták a lombkoronaszint nedvességtartalmának elemzése során, amely azonban teljesítményproblémákkal járhat [3].

A tudományos tapasztalatok és a kapcsolódó dokumentáció alapján elég pontosan kirajzolódik a két csomag közötti különbség (1. táblázat).

A két csomag tudományos igényű benchmarkjára a szakirodalomban nincs példa, de a szerző tudományos múltja [12–14] és a reprodukálható kód alapján egy viszonylag megbízható benchmarkra találtunk példát [10].

A szerző a `lasR` és a `lidR` csomagok teljesítményét hasonlította össze különböző LiDAR-feldolgozási feladatokban (pl. DTM, CHM, normalizálás, fahely-azonosítás). A benchmarkok 204 millió pontból álló, 20 km²-es területet lefedő adatállományon futottak Linux környezetben. Az eredmények szerint a `lasR` lényegesen hatékonyabb, mert:

- A `lasR` C++ szinten, egyetlen adatbeolvasással végzi a teljes pipeline-t, míg a `lidR` többször olvassa be a fájlokat, ami jelentős idő- és memóriagigényt okoz.
- A `lasR` natívan támogatja a többmagos feldolgozást, míg a `lidR` külső csomagokra (pl. `future`) támaszkodik.

- A több lépésből álló folyamatok (pl. normalizálás, DTM/CHM előállítás, fahely-szegmentálás) `lasR`-ben egyetlen pipeline-ban futnak, ami nagyságrendekkel gyorsabb és skálázhatóbb, akár több száz fájlra is.

A szerző szerint a nagy kiterjedésű LiDAR-adatok feldolgozására a `lasR` sokkal alkalmasabb, mint a `lidR`.

Bár a fenti megállapítások vélelmezhetően helyesek, óvatosan kell azokat fogadnunk. A benchmark a közölt kód alapján [7] valószínűleg a nagy adathalmaz és a hosszú, néhány esetben akár kétórás futásidő miatt minden mérést csak egyszer végzett el. A kód célja tehát inkább demonstráció, nem statisztikai összehasonlítás volt.

1. táblázat: `lidR` és `lasR` csomagok összehasonlítása

Jellemző	<code>lidR</code>	<code>lasR</code>
Nyelv/környezet	R (C++ motorral)	C++ (R és Python API)
Megbízhatóság	Stabil	Fejlesztési fázisban
Teljesítmény	Közepes sebesség	Kimagasló sebesség
Adatméret	Kis és közepes méretű adathalmazokra optimalizált	Nagy adathalmazok (akár terabájtok) hatékony kezelése
Fő funkciók	LAS/LAZ beolvasás, CHM, DTM, fák szegmentálása	Pipeline-ok, optimalizált algoritmusok, javított többmagos feldolgozás
Licenc	GPL-3	GPL-3
Tudományos alkalmazás	Széleskörű, erdészeti kutatásokban elterjedt	Szórványos, de ígéretes

2. Adatok és módszer

Cikkünkben kisebb adatállomány mellett, statisztikailag megbízhatóbb módon fogjuk a korábban hivatkozott benchmarkot [10] néhány fontos elemre koncentrálni.

2.1. Mit érdemes mérni?

2.1.1. A számítógépes teljesítménymérés lehetséges dimenziói

A számítógépes rendszerek teljesítményének kvantitatív értékelése összetett feladat, amelyben számos különböző tényezőt lehet mérni és elemezni. A modern hardverek rétegzett felépítése, a fordító optimalizációi, a memóriarendszer komplex viselkedése és az operációs rendszer által végzett ütemezési, allokációs és háttérfolyamat-kezelési mechanizmusok mind befolyásolják egy program vagy függvény futási tulajdonságait. Ennek megfelelően a benchmarkolásban potenciálisan rendkívül sokféle mutató vizsgálható: többek között a CPU-idő, a falióraidő, a párhuzamos szálak kihasználtsága, a memóriaműveletek száma, a cache-hatékonyság, a branch prediction pontossága, az utasításszintű párhuzamosítás (ILP) mértéke, a memóriasávszélességre gyakorolt terhelés, a rendszerhívások mennyisége, a háttérfolyamatok hatása, valamint a garbage collector működésének időigénye. Mindezek a tényezők valóban reális, gyakran jelentős hatással lehetnek a teljesítményre, és sok esetben a futási idő mögöttes okait kizárólag a mélyebb mutatók vizsgálata tárhatja fel.

Bár szinte végtelen számú mérhető paraméter határozható meg, a gyakorlati teljesítményelemzésben két metrika emelkedik ki fundamentális jelentőséggel: a *futási idő* és a *memóriaahasználat*. Ennek több, elméletileg és empirikusan is alátámasztható oka van, amelyek miatt a többi mutató – bármennyire értékes és részletes lehet is – elsősorban kiegészítő, másodlagos szerepet tölt be.

2.1.2. A futási idő

A futási idő – legyen az CPU-idő vagy az általunk választott falióraidő – az egyetlen olyan teljesítménymérő, amely közvetlenül és azonnal megmutatja a felhasználó által érzékelt gyorsaságot. Míg az olyan mutatók, mint a cache-missek száma vagy az utasításszintű párhuzamosítás mértéke csak közvetett indikátorok, addig

a futási idő minden körülmények között abszolút eredmény: egy adott függvény vagy algoritmus tízszeres gyorsulása futási időben tízszeres tényleges teljesítménynövekedést jelent. Ráadásul a futási idő minden rendszer- és nyelvi környezetben, minden hardveren és minden alkalmazási területen egységesen értelmezhető.

A futási idő azért is kiemelten fontos, mert egyszerre integrálja a mögöttes alrendszerek teljesítményét: az I/O throughputot, a CPU mikroműveleteit, a memória-hozzáférési mintákat, a cache-használat hatékonyságát, a branch prediction működését, és a párhuzamos végrehajtás kihasználtságát. Ezáltal a futási idő olyan összegző mutató, amely implicit módon magában foglalja az összes többi mérhető folyamat részeredményét. Még ha a futási idő önmagában nem is mutatja meg pl. a lassulás konkrét okát, az eredmény szempontjából mindenképpen a legmegbízhatóbb és leguniverzálisabb mérőszám marad.

2.1.3. Memóriaahasználat

A másik fundamentális metrika a memóriaahasználat, más néven RAM-foglalás vagy memória-csúcshasználat. A modern adatfeldolgozási feladatok – pl. R-ben, ahol a LiDAR állományok (pl. LAS/LAZ fájlok) milliós vagy nagyobb nagyságrendű pontfelhőket is tartalmazhatnak – tipikusan memóriaintenzívek. A memória a legszűkebb erőforrás sok elemzői környezetben: ha egy algoritmus nem fér el RAM-ban, akkor vagy nem fut le, vagy meghatározó mértékben lassul a lapozás (swap) aktiválása miatt. Így a memóriaahasználat nem csupán egy teljesítménymutató a sok közül, hanem fizikai korlát, amely meghatározza a feldolgozható adatmennyiség felső határát.

A memóriaahasználat emellett egy algoritmus végrehajtási modelljére is fontos indikátor: megmutatja az adatszerkezetek hatékonyságát, az ideiglenes objektumok mennyiségét, a garbage collector terhelését és a chunk-alapú feldolgozások skálázódását. Mivel a legtöbb gyakorlati elemzői folyamat – így a lidR és a lasR csomagok működése is – közvetlenül függ a rendelkezésre álló RAM-tól, a memóriaiségny is olyan univerzális és direkt mérőszám, amelyet a többi mutató csak árnyal, de nem helyettesít.

2.1.4. A mélyebb mérőszámok nélkülözhetősége

A speciálisabb teljesítménymutatók – például a cache-hatékonyság, a branch missek, az utasításszám, a CPU-magok kihasználtsága vagy a memóriasávszélesség – kétségkívül értékesek az optimalizáció szempontjából. Ezek a mutatók azonban:

1. nem univerzálisak, mert architektúránként jelentősen eltérhetnek,
2. nem direkt mérőszámok, mivel nem feltétlenül korrelálnak lineárisan a teljes sebességgel,
3. nem integrált mutatók, tehát csak egy-egy részfolyamatot tükröznek,
4. nehezen interpretálhatók, különösen magas szintű nyelvekben (pl. R), ahol a tényleges végrehajtást gyakran a C/C++-ban vagy Fortranban írt belső függvények és a memóriakezelő rendszer is befolyásolja.

Olyan összetett rendszereknél, mint a lidR vagy az lasR csomag, amelyek chunkolt feldolgozást, tömörített LAZ-dekódolást, fájlrendszeri I/O-t és többmagos végrehajtást kombinálnak, a mély hardvermutatók értelmezése különösen nehéz, és önmagukban ritkán adnak elegendő alapot a gyakorlati teljesítményértékeléshez.

Végző soron a felhasználó vagy a kutató számára a teljesítménymérés célja általában nem az, hogy feltárja a processzorágak mikroszkopikus viselkedését, hanem az, hogy összehasonlítsa két algoritmus vagy két implementáció gyakorlati hatékonyságát. Ebben a kontextusban a kérdések tipikusan:

- Melyik függvény fut gyorsabban?
- Melyik igényel kevesebb memóriát?
- Melyik „skálázódik” (sic!) jobban nagy adatmennyiségre?
- Melyik illeszkedik egy adott hardver erőforrásaihoz?

Ezek a kérdések teljes mértékben megválaszolhatók a futási idő és a memóriahasználat alapján. Ha az egyik algoritmus kétszer olyan gyors és feleannyi memóriát igényel, akkor minden további mérőszám ellenére egyértelműen hatékonyabb. A mélyebb profilozási adatok leginkább a hibakeresés, a célzott optimalizáció és a holtpontok feltárása során értékesek, de a benchmarkolás fő kérdésére – az algoritmusok közti teljesítményviszonyokra – a két alapvető metrika már önmagában átfogó választ ad.

2.2. A mérési folyamat

A LiDAR-adatok feldolgozása során az egyik kritikus lépés a pontfelhő fájlok (LAS/LAZ formátum) beolvasása. A beolvasási sebesség és memóriahasználat jelentősen befolyásolja a teljes feldolgozási pipeline hatékonyságát, különösen nagy kiterjedésű erdészeti vagy topográfiai adathalmazok esetén. A benchmarkolás célja, hogy kvantitatív mérőszámokat szolgáltatson a beolvasási művelet időigényéről és erőforrás-felhasználásáról. Ez a megközelítés illeszkedik a teljesítményértékelési gyakorlatokhoz, amelyeket a LiDAR-adatfeldolgozásban és a szoftverfejlesztésben alkalmaznak.

2.2.1. Adatforrás és formátum

A benchmarkhoz standardizált LAS/LAZ fájlokat célszerű használni, mivel ezek az ASPRS által definiált formátumok, és széles körben alkalmazzák őket a légifelvételekből származó pontfelhők tárolására. A LAZ formátum tömörített, így a beolvasási sebesség és memóriahasználat összehasonlítása különösen releváns a gyakorlatban [1].

2.2.2. Mérés ciklusokkal

A mérés során adekvát módszer a megfelelő számú ($n = 30 \dots 100$) mérés ciklusokkal (iterációkkal) való elvégzése. A fő kérdés, hogy esetleg egy „külső” (pl. batch-) szkripttel tegyük ezt, vagy az adott nyelvi környezetbe (esetünkben R-be) ágyazva, úgymond belső ciklusként.

A belső ciklus jobb választásnak tűnik.

Ha külső ciklust alkalmaznánk (például külön R-sessionökben vagy különálló szkriptekben), a rendszer inicializálása, a csomagbetöltés és a fájllelési overhead minden ismétlésnél újra megjelenne. Ez torzítaná a mérést, mert nem a beolvasási művelet tiszta idejét, hanem a környezeti overheadet is mérnénk.

A belső ciklus ezzel szemben kontrollált környezetben ismétli a műveletet, így a variabilitás főként az I/O és memóriakezelésből származik.

A belső ciklus lehetővé teszi, hogy azonos körülmények között (azonos hardver, szoftver, beállítások) gyűjtünk nagy mintát (pl. 100 ismétlés). Ez statisztikailag megbízhatóbb átlagot/mediánt és szórást ad, mint ha külső ciklusban különböző állapotú rendszereket mérnénk, ahol a háttér folyamatok és a cache-hatás eltérőek lehetnek.

A belső ciklusban explicit módon törölhetjük az objektumot (pl. `rm()`) és futtathatjuk a garbage collectort (pl. `gc()`), így a memóriahasználat nem „halmozódik” fel. Külső ciklus esetén minden futás új R-sessiont igényelne, ami nehezebben kontrollálható, ráadásul lassabb.

Az első néhány futás gyakran lassabb a cache és a rendszer optimalizációja miatt. Belső ciklusban ezt könnyen kezelhetjük (pl. első 2–3 mérés kizárása), míg külső ciklusban minden futás új „warm-up” lenne, ami torzítaná az eredményt.

A belső ciklusban a fájl elérési útja és a rendszer I/O állapota állandó, így a mérés valóban az adott függvény teljesítményét tükrözi. Külső ciklusban a fájl megnyitása és a rendszer állapota jobban változhat.

2.2.3. Benchmarkprotokoll

Ismétlések száma: Legalább 30–100 ismétlés javasolt a statisztikai stabilitás érdekében, mivel az első néhány futás „warm-up” hatással torzíthatja az eredményeket.

Időmérés: A beolvasási időt másodpercben vagy ezredmásodpercben kell mérni, a az adott művelet egész végrehajtási ideje során.

Memóriahasználat: Nagy pontfelhők esetén folyamatos mérésigény is felmerülhet, az általunk használt kis pontfelhő esetén ez nem szükséges.

Garbage collection: Az ismétlések között célszerű memóriatisztítást végezni, hogy minimalizáljuk a cache-hatást.

Hardver és szoftver dokumentálása: CPU, RAM, háttértár típusa, operációs rendszer.

Párhuzamosítás: A szálak számának kontrollálását össze kell hangolni, mivel a párhuzamos feldolgozás jelentősen befolyásolhatja az eredményeket.

Azonos környezet: A mérőkódokat parancssorosán futtatjuk, s ügyelünk a viszonylag azonos környezeti tényezőkre.

2.2.4. Kiértékelés

Leíró statisztikák: Átlag, medián, szórás, minimum és maximum értékek.

Előfeltételek: Paraméteres próbák esetén pl. normalitás vizsgálata.

Outlierek kezelése: Az első néhány futás vagy egyéb kiugró érték kizárása indokolt lehet.

Vizualizáció: Boxplot vagy hisztogram a futási idők eloszlásáról.

Összehasonlítás: Különböző formátumok (LAS vs. LAZ), szálbeállítások, és attribútum-szelekció hatásának vizsgálata. A megfelelő próbák kiválasztása és használata. [4]

2.3. A mérés konkrét megvalósításának sémája

Az mérés általános folyamatát egy olyan mérési folyamaton keresztül mutatjuk be, amely lépcsőről lépésre leírja a folyamatot, s kisebb-nagyobb változtatásokkal az összes folyamatnál érvényes.

A lenti kódrészlet egy benchmarktesztet futtat a `lidR` csomagban található `readLAS()` függvényre, amely LiDAR pontfelhő fájlokat olvas be.

2.3.1. Munkakönyvtár beállítása

A lenti könyvtár lesz az alapértelmezett hely a fájlok mentéséhez.

```
setwd("[A konkrét könyvtár neve]")
```

2.3.2. Csomag betöltése és beállítások

A kódrészlet az alábbi feladatokat végzi el:

- `lidR` betöltése LiDAR feldolgozáshoz.
- Kikapcsolja a *progress bar*-t.
- Egyetlen szálon futtatja a műveleteket (benchmark céljából). Kis pontfelhők esetén a szálak mennyiségének nincs valós hatása a futás sebességre.

```
suppressPackageStartupMessages({  
  library(lidR)  
  options(lidR.progress = FALSE)  
})  
set_lidr_threads(1)
```

2.3.3. Tesztfájl elérése

A benchmark statisztikai megbízhatóságának biztosításához több futásra ($n = 100$) van szükség minden esetben. Ezért a `lidR` csomagba beépített `Topography.laz` fájl használjuk kiindulópontként.

```
laz_path <- system.file("extdata", "Topography.laz", package = "lidR")
```

A csomag adataiból jól látható, hogy viszonylag kis pontfelhőről van szó. Ez azonban számos, „hétköznapi” tudományos feladathoz közelebb áll, illetve a sorozatos méréseket is lehetővé teszi.

```
## class      : LAS (v1.2 format 1)
## memory     : 3.6 Mb
## extent     : 273357.1, 273642.9, 5274357, 5274643 (xmin, xmax, ymin, ymax)
## coord. ref.: NAD83(CSRS) / MTM zone 7
## area       : 68728 m2
## points     : 73.4 thousand points
## type       : airborne
## density    : 1.07 points/m2
## density    : 0.78 pulses/m2
```

2.3.4. Benchmarkciklus (100+2 ismétlés)

A kód „lelke” az alábbi feladatokért felelős:

- A „warm-up” szakaszt a legtöbb, elvben kifinomultabb R-mérőeszközhöz hasonlóan két futtatásban határozták meg, ezért az ismétlések száma $n = 102$.
- Minden beolvasás idejét ezredmásodpercben mér.
- Az objektumot törli és futtatja a garbage collectort.

```
n <- 102L
elapsed_ms <- numeric(n)

for (i in seq_len(n)) {
  t0 <- Sys.time()
  suppressWarnings(suppressMessages(
    invisible(capture.output({
      las <- readLAS(laz_path)
    })))
  )
  t1 <- Sys.time()
  elapsed_ms[i] <- as.numeric(difftime(t1, t0, units = "secs")) * 1000
  rm(las); gc(verbose = FALSE)
}
```

2.3.5. Mentés

A kód utolsó szakaszában:

- A LAS-objektumot egy globális változóba töltjük.
- Az utolsó beolvasott LAS-objektumot elmentjük RData formátumban.
- Az első két mérés kihagyásával („warm-up”) a 100 időmérés eredményét elmentjük egy CSV-fájlba.

```
las <- readLAS(laz_path)
save(las, file = "las.RData")
write.csv(data.frame(elapsed_ms=elapsed_ms[3:102]), "readlas_time.csv")
```

2. táblázat. Alapvető környezeti jellemzők

Tulajdonság	Érték
Operációs rendszer	Microsoft Windows 11 Pro
OS-verzió	10.0.26200
CPU-modell	11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz
CPU-magok (Cores)	2
CPU-szálak (Threads)	4
Max. órajel (GHz)	3
Teljes RAM (GB)	7,73

2.3.6. Futtatás

Az egyes kódok futtatása során rendkívül egyszerű módszert választottunk: az R-kódokat parancssorosán, `Rscript` segítségével futtatjuk.

Az `Rscript` parancssori futtatás biztosítja, hogy minden mérési fájl külön R sessionben induljon, így elkerülhető a memóriaállapot és objektumok áthúzódnása az egymást követő futások között. Ez növeli a mérés reprodukálhatóságát és csökkenti a környezeti torzító tényezőket. A parancssori futtatás minimalizálja az interaktív környezet (pl. RStudio) által okozott overheadet, amely magában foglalhat grafikus felülethez kapcsolódó folyamatokat és háttérfigyeléseket.

A futtatás során batchfájlok is használhatók lennének, de ezt az alternatívát elvetettük. A batchfájl futtatása növeli a kockázatát annak, hogy a futások között megmaradnak változók vagy állapotok. Az `Rscript` minden futtatásnál új R sessiont indít, így tisztább mérési környezetet biztosít. Az `Rscript` natív módon kezeli az R fájlokat, míg batchfájlból extra rétegek (pl. hívások, idézőjelek, PATH-beállítások) szükségesek, ami növeli a hibalehetőséget és az overheadet.

2.4. A futtatókörnyezet jellemzői

A futtatókörnyezet legfontosabb jellemzőit a 2. táblázat mutatja. Látható, hogy egy meglehetősen átlagos, nagyjából bármelyik kutató számára elérhető konfigurációról van szó.

2.5. Az összehasonlítás módszerei

2.5.1. Két időmérési módszer előtesztelése

A pontfelhő-feldolgozási feladatok során szükséges időbecsléshez a megfelelő algoritmus kiválasztása nagyon fontos. Ehhez a különböző algoritmusok teljesítményét kell összehasonlítani. A vizsgálat célja tehát annak meghatározása, hogy a későbbi mérésekhez melyik időmérési módszer alkalmazása indokolt. Ehhez két megközelítést teszteltünk azonos környezetben. Az első megoldást (2.3. fejezet) egyfajta alapsémaként már bemutatottuk (a továbbiakban „A” módszer).

A második eljárás a `microbenchmark` csomagot alkalmazza, amely nanomásodperc pontosságú mérést biztosít és automatikusan kezeli az ismétléseket, illetve alapértelmezés szerint két „warm-up” futást is biztosít (a továbbiakban „B” módszer).

```
micro.bench <- microbenchmark(
  suppressWarnings(suppressMessages(
    invisible(capture.output({
      las <- readLAS(laz_path)
    })))
),
  times = 100
)
```

Bár statisztikai szempontból előnyös (pl. normalitásvizsgálat, outlier-kezelés), a módszer jelentős overheadet visz a mérésbe: a belső objektumkezelés és a mérési keretrendszer extra időt ad minden futáshoz. Feltételezhető, hogy emiatt az abszolút időbecslés torzulhat, és a kapott értékek nem tükrözik pontosan a tényleges végrehajtási környezetet.

A későbbi mérések célja a különböző pontfelhő-feldolgozási lépések futási idejének becslése, ezért olyan módszer szükséges, amely a lehető legjobban közelíti a valós teljesítményt. Feltételezésünk szerint az első módszer alkalmasabb erre, mert:

- Kevesebb mérési overheadet tartalmaz.
- Egyszerűen implementálható és reprodukálható.
- Jobban tükrözi a tényleges futási környezetet.

A *microbenchmark* használata inkább akkor indokolt, ha alaposabb statisztikai összehasonlításra van szükség.

A konkrét cél ebben az esetben – s többször a későbbiekben is – annak vizsgálata, hogy két algoritmus ezredmásodpercben mért futási ideje között van-e statisztikailag szignifikáns különbség.

A kutatási folyamat lépései:

1. Adatok beolvasása és előkészítése:
Két CSV-fájl tartalmazza az algoritmusok futási idejét (ms).
2. Outlier-ellenőrzés:
Az outliereket a boxplot-szabály alapján azonosítjuk:

$$x < Q_1 - 1.5 \times IQR \quad \text{vagy} \quad x > Q_3 + 1.5 \times IQR \quad (1)$$

3. Elemi leíró statisztikák:
Átlag, szórás, medián, minimum, maximum.
4. Előfeltételek vizsgálata:

1. Normalitás: Shapiro–Wilk próba.

$$H_0 : \text{Az adatok normális eloszlásúak.} \quad (2)$$

$$H_1 : \text{Az adatok nem normális eloszlásúak.} \quad (3)$$

2. Szóráshomogenitás: Fligner–Killeen próba.

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2 \quad (\text{A csoportok varianciája azonos.}) \quad (4)$$

$$H_1 : \exists i, j : \sigma_i^2 \neq \sigma_j^2 \quad (\text{Legalább két csoport varianciája különbözik.}) \quad (5)$$

5. Hipotézisvizsgálat:

1. Ha normalitás teljesül: kétmintás t-próba.

$$H_0 : \mu_A = \mu_B \quad (\text{Az átlagos futási idő azonos.}) \quad (6)$$

$$H_1 : \mu_A \neq \mu_B \quad (\text{Az átlagos futási idő különbözik.}) \quad (7)$$

2. Ha nem: Mann–Whitney U -próba.

$$H_0 : \text{A két minta eloszlása azonos. (Nincs különbség a mediánban.)} \quad (8)$$

$$H_1 : \text{A két minta eloszlása különbözik. (Van különbség a mediánban.)} \quad (9)$$

6. Hatásméret:

Cohen-féle d és rang-biszeriális korreláció.

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}}} \quad (10)$$

$$r_{rb} = 1 - \frac{2U}{n_1 \cdot n_2} \quad (11)$$

7. Vizualizáció

Boxplot és *jitter* pontokkal.

A kétmintás (független) t -próba feltételezi, hogy mindkét minta normális eloszlású és a szórások homogének.

Azonban ha a minták nagyok ($n > 30$), a t -próba robusztus a normalitás sérülésére a centrális határeloszlás tétele miatt. Esetünkben ($n = 100$) tehát a normalitás szerepe előfeltételként korlátozott. Viszont kiegészítő jelleggel ilyenkor is érdemes nemparaméteres próbát végezni, ahogy azt mi is tesszük (8. egyenlet).

2.5.2. Két memória-csúcshasználát mérő módszer előtesztelése

Az előtesztelés során a 2.5.1. fejezetben foglaltakat követjük az alábbi különbségekkel.

A memória-csúcshasználát előtesztelése során két elterjedt R-csomagot használtunk; a `peakRAM` és a `profmem` csomagot.

A két csomag használatában lényegében a ciklusmagban mutatkozott kisebb különbség, az egyik esetben a `peakRAM::peakRAM()` a másik esetben a `profmem::profmem()` függvényt használtuk.

2.5.3. Fájlbetöltés `lidR`-ben és `lasR`-ben

Az összehasonlítás során a 2.5.1. fejezetben foglaltak lennének követhetők, azonban a `lasR`-ben önmagában a `LAS/LAZ` fájlok beolvasása egy objektumba nem kivitelezhető.

A `lidR` csomag célja az, hogy LiDAR-fájlokat (`LAS/LAZ`) közvetlenül R-objektumként olvassunk be és dolgozzunk fel. Ha például a `lidR::readLAS()` függvényt használjuk, az visszaad egy `LAS` objektumot, amelyet közvetlenül vizsgálhatunk, módosíthatunk vagy átadhatunk más függvényeknek. Ez a megközelítés interaktív és R-centrikus: az adat mindig az R-memóriában van, és a feldolgozás eredménye könnyen elérhető változóként.

Ezzel szemben a `lasR` egy pipeline-alapú feldolgozó motor, amelyet a LiDAR-fájlok sorozatos feldolgozására optimalizáltak. A `lasR` pipeline-jai (például `reader_las()` kezdőfüggvény) nem adnak vissza automatikusan egy R-objektumot. A pipeline alapértelmezett célja, hogy műveleteket végezzen a fájlon, például raszterezést, DTM-készítést vagy fájlba írást. Esetünkben tehát, ha csak egy `reader_las()` lépést használunk, a végrehajtást elvégző `exec()` függvény meghívása `NULL`-t ad vissza, mert a pipeline nem állít elő semmilyen elérhető R-objektumot.

```
suppressPackageStartupMessages({
  library(lasR)
})
laz_path <- system.file("extdata", "Topography.laz", package = "lidR")
```

```
pipeline <- reader_las()
las <- exec(pipeline, on = laz_path)
las
```

```
## NULL
```

A lasR-ben nincs beépített „collector” vagy `return()` mechanizmus, sőt, az R `return()` függvényét sem lehet használni, mert az csak függvényen belül értelmezhető, és a pipeline nem függvényhívás, hanem feldolgozási lánc.

A `lasr`-ben az egyszerű információk kinyeréséhez összetettebb eljárást kell alkalmaznunk.

A dokumentáció [11] alapján az első alkalmazandó lépés a `triangulate()` függvény használata. Ez az algoritmus Delaunay-triangulációt hajt végre a pontokon. A pontok triangulációja rendkívül fontos művelet, amelyet számos feldolgozási feladatban alkalmaznak. Az összes pont triangulálása általában nem túl informatív, ezért rendszerint a filter argumentum segítségével csak bizonyos pontokat kívánunk triangulálni.

A dokumentációt követve a 2-es osztályba sorolt pontokat (azaz a talajpontokat) trianguláljuk. Ennek eredményeként egy hálózott digitális terepmodell (DTM) jön létre. A fájlok egymás után olvassuk be: a pontokat az algoritmus egyenként tölti be, majd eltárolja ezeket a Delaunay-trianguláció felépítéséhez. A program a pontfelhőt és az aktuális feldolgozási fájlhoz tartozó Delaunay-triangulációt tárolja, majd az adatokat elveti, hogy új fájlt tölthessen be.

Amennyiben a felhasználó nem ad meg kimenetifájl-elérési útvonalat az eredmény tárolásához, az eredmény elveszik. Az alábbi feldolgozási láncban a talajpontok triangulációját építjük fel, de nem kapunk kimenetet, mert az algoritmus mert az algoritmus a feldolgozás után törli az adatokat.

```
pipeline <- reader_las() + triangulate(filter = "Classification == 2")
las <- exec(pipeline, on = laz_path)
las
```

```
## NULL
```

A megfelelő információk kinyeréséhez a dokumentáció azt javasolja, hogy a triangulációt egy `geopackage` fájlban tároljuk az `ofile` argumentum megadásával, ezért az idő- és memóriamérés során mi is ezt az eljárást alkalmazzuk.

```
pipeline <- reader_las() + triangulate(filter = keep_ground(), ofile = tempgpkg())
las <- exec(pipeline, on = laz_path)
las
```

```
## Simple feature collection with 1 feature and 0 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension: XYZ
## Bounding box: xmin: 273357,2 ymin: 5274357 xmax: 273642,9 ymax: 5274643
## z_range: zmin: 788,9932 zmax: 814,8322
## Projected CRS: NAD83(CSRS) / MTM zone 7
## geom
## 1 MULTIPOLYGON Z (((273500,4 ...
```

A fenti eljárás mind az időmérés, mind a memóriamérés során használható.

Az összehasonlítás során a 2.3. fejezetben vázolt kutatási metódust követjük.

Az elemzésben – ez minden későbbi fejezetre érvényes – az „A” a `lidR`-hez, a „B” a `lasR`-hez kapcsolódó mérési eredményekre utal.

2.5.4. Teljes elemzési pipeline összehasonlítása

Az elemzés következő szakaszában a `lidR` eszközeivel felépítettünk egy a `lasR`-ben pipeline segítségével viszonylag könnyen megvalósítható kutatási folyamatot, amely a fájlbeolvasástól egy egyszerű hálózati dombormodell – a TIN-hálózat (*Triangulated Irregular Network*) vizualizációjának – diagramon történő ábrázolásáig tart.

Az alábbiakban a mérések során az ismétlődést biztosító, a hosszabb futási idő miatt 30+2 futásra korlátozott iterációk ciklusmagját mutatjuk be.

A `lidR`-ben először a `readLAS()` függvény segítségével a korábbiakhoz hasonlóan beolvastuk a LAZ formátumú pontfelhőt.

```
laz_path <- system.file("extdata", "Topography.laz", package = "lidR")
las <- readLAS(laz_path)
```

A `classify_ground()` függvény a CSF (Cloth Simulation Filter) algoritmust alkalmazza, amely a pontfelhőből kiszűri a talajfelszín reprezentáló pontokat.

```
las2 <- classify_ground(las, csf())
```

Csak a talajként osztályozott pontokat tartottuk meg (ASPRS szabvány szerint `Classification == 2`).

```
g <- filter_poi(las2, Classification == 2)
pts <- cbind(g@data$X, g@data$Y)
```

A `geometry` csomaggal Delaunay-triangulációt készítettünk a talajpontok XY koordinátáiból.

```
tri <- geometry::delaunayn(pts, options = "Qt Qc Qz Qbb")
```

Élek kinyerése a háromszögekből:

```
edges_raw <- rbind(tri[, c(1, 2)], tri[, c(2, 3)], tri[, c(3, 1)])
```

Duplikált élek eltávolítása:

```
edges_sorted <- t(apply(edges_raw, 1, sort))
edges_unique <- unique(edges_sorted)
```

Az egyedi élekből `sf` típusú vonalobjektumokat készítettünk.

```
line_geoms <- lapply(seq_len(nrow(edges_unique)), function(i) {
  idx <- edges_unique[i, ]
  xy <- pts[idx, , drop = FALSE]
  st_linestring(xy)
})
```

Ha az EPSG kód elérhető volt, hozzárendeltük a CRS-t.

```
epsg_code <- epsg(las2)
lines_sfc <- st_sfc(line_geoms, crs = if (!is.na(epsg_code)) st_crs(epsg_code) else NA)
```

`sf`-adatkeret létrehozása a TIN-élekből:

```
tin_edges <- st_sf(geometry = lines_sfc)
```

A vizualizáció során az ábrát nem jelenítettük meg a mérés során, de természetesen a kezdő és záró sor törlésével ennek sem lett volna akadálya:

```
pdf(NULL)
par(pty = "s", cex = 0.8)
```

```
plot(st_geometry(tin_edges), col = "gray30", lwd = 0.5, axes = TRUE)
dev.off()
```

Az összehasonlítás során a 2.5.1. fejezetben foglaltak szerint jártunk el.

A `lasR`-alapú kód egyszerűbb felépítésű.

Az elérési út megadása ugyanúgy történt:

```
laz_path <- system.file("extdata", "Topography.laz", package = "lidR")
```

A következő lépésben feldolgozási láncot definiáltunk:

1. A `reader_las()` függvény beolvassa a LAZ-fájlt.
2. A `triangulate()` függvény automatikusan létrehozza a TIN-t, de csak a `keep_ground()` által szűrt talajpontokból.
3. Az eredményt ideiglenes `GeoPackage`-fájlba mentettük.

```
pipeline = reader_las() + triangulate(filter = keep_ground(), ofile = tempgpkg())
```

Az egész eljárást egyetlen lépésben végrehajtottuk:

```
ans <- exec(pipeline, on = laz_path)
```

A „vizualizáció” hasonlóan történt, mint a `lidR`-nél.

```
pdf(NULL)
par(pty = "s")
plot(ans, axes = T, lwd = 0.5, cex.axis = 0.5)
dev.off()
```

2.5.5. Egy output-művelet összehasonlítása

A teljes pipeline-ok összehasonlítása mellett érdekesnek tűnt egy olyan összehasonlítás is, hogy a `plot` „kirajzolása” előtti értékeket egy korábbi fázisban elmentjük egy `.RData` fájlba, majd csak a `plot`-hoz közvetlenül kapcsolódó elemeket töltjük vissza az R-környezetbe `load()` függvénnyel. Ez lehetővé teszi, hogy kizárólag egyetlen művelethez – a `plot` „kirajolásához” – szükséges időt és memória-csúcshasználót mérjük. A futások számát az előző pontnál már jelzett módon 30 + 2 futásra csökkentettük.

A mérőciklus két ciklusmagja így jelentősen leegyszerűsödött.

A `lidR`-re épülő eljárásban a környezetbe előzetesen a `tin_edges` objektumot töltöttük.

```
pdf(NULL)
par(pty = "s", cex = 0.8)
plot(st_geometry(tin_edges), col = "gray30", lwd = 0.5, axes = TRUE)
dev.off()
```

A `lasR`-re épülő eljárás pedig az `ans` objektum betöltését feltételezte.

```
pdf(NULL)
par(pty = "s")
plot(ans, axes = T, lwd = 0.5, cex.axis = 0.5)
dev.off()
```

3. Eredmények

3.1. A két sebességmérési módszer értékelése

Az R által eredmények alapján elmondható, hogy nincs drámai különbség a két eljárás közötti hatékonyságban, de egyértelműen kirajzolódik, hogy melyik a hatékonyabb időmérési eljárás.

```
## Outlierek száma A-ban: 7
## Outlierek száma B-ben: 14
##      N      Átlag  Szórás  Medián  Minimum  Maximum
## A 100 56.24328 1.279456 55.90641 55.11904 64.03399
## B 100 56.63195 3.759694 55.69880 54.61850 89.51280
## Shapiro A: p=2.071e-14, Shapiro B: p=1.68e-18
## Fligner: p=0.003166
##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data:  A and B
## W = 5821, p-value = 0.04498
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
##
## Rank-biserial r = 0.8458
## Cohen's d = -0.1384
```

Az átlagok közötti különbség minimális. „B” csoport variabilitása viszont háromszor nagyobb, amely főleg az outlierek jelentősen eltérő számából fakad. A mediánok szinte azonosak, ami arra utal, hogy az eloszlás torzulása inkább a szélsőértékekből fakad. „B” maximális értéke (89,5128) kiugróan nagy. (1. ábra)

A Shapiro-Wilk próba alapján egyik csoport sem követ normális eloszlást. A Fligner próba p -értéke alapján $\alpha = 5\%$ szignifikanciaszintet feltevezve a szórások nem homogének, tehát heteroszkedaszticitással állunk szemben. Mindez utólag is indokolja, hogy miért végeztünk nem paraméteres Mann–Whitney U -próbát is.

Az eredmények értelmezése során megtévesztő lehet, hogy a Mann–Whitney U -próba és a Wilcoxon-féle rangösszeg próba matematikailag ekvivalens (ugyanazt a nullhipotézist vizsgálják, ugyanaz a statisztikai eljárás, csak a jelölések mások). Az R dokumentációja a „Wilcoxon rank sum” nevet preferálja, de a kapott statisztika valójában az U -ból származtatott W .

„B”-ben kétszer annyi kiugró érték van, mint „A”-ban. Ez más esetekben jelentősen torzíthatja az átlagot, bár a medián akkor is stabil maradhat.

A Mann–Whitney U -próba p -értéke (0,045) $\alpha = 5\%$ szignifikanciaszintet feltevezve nem igazán meggyőző, de outlierek nélkül valószínűleg a H_0 (8)-et elfogadnánk. (Most inkább elutasítjuk.)

Felmerülhetne, hogy az outlierek töröljük, majd utána egy újabb összehasonlítás végzünk, azonban esetünkben ez helytelen eljárás lenne, hiszen a vizsgálati célunk végső motivációja az volt, hogy a megbízhatóbb eljárást kiválasszuk a két eljárás közül, s ebben az outlierek száma döntő tényező.

A $r_{rb} = 0,8458$ érték nagy hatásméretnek tűnik, de gyanúsán magas. Esetünkben a rangok eloszlásából adódó torzításból fakad. A Cohen-féle $d = -0,1384$ érték viszont nagyon kicsi, gyakorlatilag elhanyagolható hatásra utal. A két mutató közti ellentmondás abból fakadhat, hogy Cohen-féle d paraméteres logikát követ, míg a rang-biserialis korreláció a nem paraméteres próbához illeszkedik.

A kapott adatok arra utalnak, hogy az időmérésnél az általunk elsőként bemutatott „A” eljárást érdemes követnünk.

1. ábra. A két mérési módszer összehasonlítása

3.2. A két memória-csúcshasználatot mérő módszer értékelése

A mérés során – a bevezető „warm-up” után – a `peakRAM::peakRAM()` 4 MB memória-csúcshasználatot mért minden egyes mérés során. Bár az időméréshez képest sokkal egységesebb eredményre számítottunk, a hibalehetőséget kizárva kontrollmérést is végeztünk, itt már néhány 4,1 MB-os érték is megjelent. Az eredmény nyilván egy tizedesjegyre kerekített, tehát a valós eredmény valahol 4 MB körül lehetett. Sajnos a csomag pontosabb mérést nem tesz lehetővé. A `profmem::profmem()` függvény pontosabban, s szintén egységesen kb. 4 MB „csúcs” RAM-ot mért (pontosabban: 3,99455261230469-et).

Az eredmények látható egységessége miatt a statisztikai összehasonlítás ebben az esetben elhagyhatónak tűnik. Mindkét csomag egyformán alkalmasnak tűnik a mérésre. Azonban egy fontos stabilitási problémáról sem szabad megfeledkeznünk.

A `profmem::profmem()` korábbi tapasztalataink szerint rendkívül pontos, hiszen valós időben és bajtszinten követi nyomon az összes memóriaallokációt. Ez – bár mi ezt most nem vizsgáltuk – lehetővé teszi a memóriagörbe részletes vizsgálatát, és akár több tizedesjegy pontossággal is meghatározható a csúcshasználat. Elméletben tehát ez ideális eszköz a pontos memóriaelemzéshez. A gyakorlat azonban mást mutat: hosszabb iterációk, ismétlődő olvasások vagy nagy adatfájlok esetén előfordulhat, hogy a `profmem::profmem()` belső struktúrája „elfogy” vagy egyszerűen nem rögzíti az új eseményeket. Ennek következménye, hogy a visszaadott adatkeret üres lesz, és a számított memória-csúcshasználat értéke nullára csökken. Ez a jelenség – bár nem a mérés elve hibás – visszatérő hibaforrásként jelentkezik, ami hosszabb benchmarkok vagy publikációk esetén súlyosan torzíthatja az eredményeket, és csökkenti a mérés reprodukálhatóságát. (Az első, még nem „hivatalos”, RStudio IDE-ből való futtatás során a hiba a mi esetünkben is fellépett.)

Ezzel szemben a `peakRAM::peakRAM()` sokkal stabilabb. Ez a függvény nem követ minden egyes allokációt, hanem a memória-csúcshasználatot közvetlenül, megbízhatóan méri. Ez azt jelenti, hogy még hosszabb iterációk során sem fordul elő az üres eredmény vagy a nullás csúcserték. Az adat kimenete ugyan „csak” egy tizedesjegyre kerekítve jelenik meg, de a memóriamérési pontosság MB-skálán elegendő a legtöbb tudományos felhasználásra, különösen nagy fájlok és nagy számú iterációk esetén, de alapvetően kisebbeknél is. A kerekítés miatti apró eltérés (például 123,4 MB versus 123,45 MB) a mérés stabilitása és reprodukálhatósága szempontjából mellékesnek tekinthető.

Összességében, ha a cél egy egységes, stabil, reprodukálható és publikálható memóriabenchmark, akkor a `peakRAM::peakRAM()` használata tudományosan megalapozott döntés. Bár a `profmem::profmem()` precízebb, a gyakorlati instabilitása és a hosszabb iterációknál fellépő adatvesztés miatt nem nyújtja azt a reprodukálhatóságot, amely a tudományos alaposság egyik kulcsa. A `peakRAM::peakRAM()` biztosítja, hogy minden ismétlésből értékelhető adat szülessen, így a mérés következetes és megbízható marad, miközben a tizedesjegyek kerekítése nem jelent érdemi kompromisszumot a pontosság szempontjából.

A későbbiekben használható statisztikai módszereket a választott `peakRAM::peakRAM()` függvényben alkalmazott kerekítés nem érinti. A memóriamérési eredmények egy tizedesjegyre történő kerekítése a gyakorlatban nem jelent érdemi problémát a későbbi statisztikai elemzések szempontjából. Ennek oka, hogy a mérésben fellépő abszolút kerekítési hiba – nagyjából 0,1 MB, vagyis hozzávetőleg 100 kB — nagyságrendekkel kisebb, mint maga a mérendő jel. A mérések természetes ingadozását az operációs rendszer memóriakezelése, a cache-ek állapota, az I/O-rendszer aktuális terhelése és az R garbage collectorának futási időzítése határozza meg; ezek együttesen rendszerint több megabájtos eltéréseket eredményeznek még azonos bemeneti adatok mellett is. Ehhez képest a kerekítés okozta eltérés elenyésző, és lényegében elvész a mérési zajban.

Statisztikai szempontból a kerekítés hatása még kisebb. A kerekítési hiba szimmetrikus, ezért nagyobb elemszám esetén nem torzítja sem az átlagot, sem az eloszlás jellemzőit, és nem befolyásolja érdemben a variancia becslését. A relatív hiba regressziós modellekre, klaszterezési eljárásokra vagy bármely más elemzésre gyakorolt hatása statisztikailag elhanyagolható. A túlzott precizitás látszata gyakran amúgy is félrevezető lehet, hiszen a nagyobb tizedespontosság sem feltétlenül jelent megbízhatóbb mérést, a túlzottan részletezett értékeket sokszor a mérőeszköz saját bizonytalansága vagy instabilitása teszi illuzórikussá.

3.3. A fájlbetöltés összehasonlítása

A 2.5.3. fejezet és a korábbi előtesztelés alapján látható, hogy a `lidR` használata gyors és közvetlen hozzáférést biztosít a LiDAR-fájlok adataihoz, ami különösen előnyös egy tudományos kutató számára, aki gyorsan szeretne statisztikai vagy alapinformációkat kinyerni a pontfelhőből. A `lasR` viszont rövid, gyors információk kinyerésére kevésbé kényelmes, mert a pipeline a beolvasás után nem ad vissza R-objektumot, s nem is lehet belőle az adatokat kinyerni.

A fájlbetöltés → gyors információk kinyerése → az objektum elraktározása későbbi felhasználásra a tudományos kutatás kezdeti szakaszában elég gyakori, ismétlődő pipeline, de ezt a lehetőséget csak a `lidR` biztosítja.

A `lidR`-hez (2.5.1. fejezet) és a `lasR`-hez kapcsolódó összetett módszer (2.5.3. fejezet) már lehetőséget teremt a futási idő és a memória-csúcshasználát összehasonlítására.

A futási időben a `lasR` („B”) pipeline-megközelítése drámai futásidő-növekedést okozott.

```
## Outlierek száma A-ban: 7
## Outlierek száma B-ben: 11
##      N      Átlag   Szórás   Medián   Minimum   Maximum
## A 100 56,24328 1,279456 55,90641 55,11904 64,03399
## B 100 165,68246 12,909377 162,23204 153,51295 252,45500
## Shapiro A: p=2.071e-14, Shapiro B: p=8.605e-16
## Fligner: p=4.103e-17
##
## Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data:  A and B
## W = 0, p-value < 2,2e-16
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
##
## Rank-biserial r = 2.0100
```

```
## Cohen's d = -11.9305
```

Kijelenthető, hogy a `lasR` időmérési módszere jóval kevésbé hatékony ebben az esetben.

A memória-csúcshasználatban a különbség kisebb, de ott is számottevő. (Mivel a memóriahasználat a két adatsorban rendre azonos volt, a számítások nagy része elhagyható.)

```
##      N  Átlag
## A 100   4,0
## B 100   5,4
```

A `lidR` tehát a fájlbeolvasási feladat memória-csúcshasználati eredményei alapján is hatékonyabb, mint `alasR`:

3.4. Teljes elemzési pipeline összehasonlításának eredményei

A `lidR` pipeline-szerű („A”) és a `lasR` („B”) pipeline-időmérésének összehasonlítása:

```
## Outlierek száma A-ban: 1
## Outlierek száma B-ben: 1

##      N      Átlag      Szórás      Medián      Minimum      Maximum
## A 30 9040.4814 227.91469 8945.9524 8781.910 9784.1251
## B 30 465.1288 17.82927 463.9406 443.697 547.5841

## Shapiro A: p=0.0009922, Shapiro B: p=3.483e-07
## Fligner: p=2.977e-07

##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data:  A and B
## W = 900, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
##
## Rank-biserial r = 0.0333
## Cohen's d = 53.0481
```

Az összehasonlítás egyértelműen azt mutatja, hogy a két vizsgált megoldás teljesítménye között rendkívül nagy különbség van. A `lasR`-alapú feldolgozás lényegesen gyorsabb és stabilabb, míg a `lidR`-alapú megközelítés sokkal hosszabb futási időt igényel. A statisztikai vizsgálatok szerint a különbség nemcsak szignifikáns, hanem gyakorlati szempontból is kiemelkedő, ami egyértelműen a `lasR`-pipeline előnyét jelzi.

A `lidR` pipeline-szerű („A”) és a `lasR` („B”) pipeline-csúcsmemóriamérésének összehasonlítása az alábbiakban látható. Mivel a „warm-up” szakasz után mind a 30 mérés mindkét esetben rendre azonos értéket mutatott, a számítások többségét elhagyjuk.

```
##      N  Átlag
## A 30 29,9
## B 30 7,5
```

A `lidR`-ben felépített pipeline a `lasR` pipeline-hoz képest jóval több memóriát igényelt. A `lasR` tehát ebben az esetben a memória-csúcshasználatban is hatékonyabb volt.

3.5. Az output-művelet összehasonlításának eredményei

A `lidR` („A”) és a `lasR` („B”) plotkiírási időmérésének összehasonlítása:

```
## Outlierek száma A-ban: 4
```

```

## Outlierek száma B-ben: 1
##      N      Átlag    Szórás    Medián    Minimum    Maximum
## A 30 1934.4907 34.669858 1921.137 1911.5009 2026.4330
## B 30  280.8953  7.280911  279.700  274.9851  317.2951
## Shapiro A: p=4.771e-08, Shapiro B: p=3.565e-09
## Fligner: p=0.0001972
##
## Wilcoxon rank sum exact test
##
## data:  A and B
## W = 900, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
##
## Rank-biserial r = 0.0333
## Cohen's d = 66.0116

```

Az első, lidR-re épülő módszer lényegesen lassabb és nagyobb szórást mutat, míg a második lasR-ben megvalósított módszer sokkal gyorsabb és stabilabb. Mindkét eloszlás erősen eltér a normalitástól, és a szórások sem azonosak, ezért nemparaméteres összehasonlítás indokolt. Az eredmények szerint a két eljárás közötti különbség rendkívül szignifikáns, a hatásméret pedig rendkívül nagy, ami egyértelműen a második módszer gyakorlati fölényét jelzi. Az első módszer tehát nem versenyképes sebesség szempontjából, míg a második megbízható és hatékony választás a feladathoz.

A lidR („A”) és a lasR („B”) plotkiírási csúcsmemória-mérésének összehasonlítása az alábbiakban látható. Mivel a „warm-up” szakasz után mind a 30 mérés mindkét esetben rendre azonos értéket mutatott, a számítások többségét elhagyjuk.

```

##      N  Átlag
## A 30   5.2
## B 30   1.8

```

A plotkiírási feladatban a lidR sokkal rosszabbul teljesített, a lasR-hez képest mintegy háromszoros értéket mutatott a memória-csúcsasznahtaban.

Az eljárások végén létrejövő hálózatos térdiagram a 2. ábrán látható.

4. Összefoglalás

A kutatás célja a lidR és a lasR csomagok teljesítményének összehasonlítása volt LiDAR-adatok feldolgozása során, különös tekintettel a futási időre és a memóriahasználatra. A vizsgálat statisztikailag megalapozott benchmark-protokollt alkalmazott, amely ismételt mérésekkel és előtesztelésekkel biztosította az eredmények megbízhatóságát. Az elemzés kimutatta, hogy a fájlbeolvasási feladatokban és valószínűleg néhány kisebb, elkülönülő feladatban a lidR gyorsabb és rugalmasabb, ami előnyös az interaktív kutatási környezetben. Ezzel szemben a teljes feldolgozási pipeline és az output-műveletek esetében a lasR jelentős teljesítményelőnyt mutatott: nagyságrendekkel rövidebb futási időt és lényegesen alacsonyabb memóriagigényt igényelt. A lasR pipeline-alapú megközelítése különösen hatékony nagy adathalmazok kezelésében, ami a jövőbeli LiDAR-feldolgozási stratégiák szempontjából kulcsfontosságú. Összességében megállapítható, hogy kisebb, gyors elemzést igénylő feladatokhoz a lidR továbbra is megfelelő választás, míg nagyobb, komplex feldolgozási folyamatokhoz a lasR kínálja a legjobb teljesítményt és skálázhatóságot.

2. ábra. A benchmark során létrejött ábra

Köszönetnyilvánítás

A publikáció a TKP2021-NVA-13 azonosítószámú projekt keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NVA pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Hivatkozások

- [1] *2 Reading, Querying & Validating – The lidR package*. URL: <https://r-lidar.github.io/lidRbook/io.html> (elérés dátuma 2025. 11. 26.).
- [2] Darío Domingo és tsai. „Canopy Structural Changes in Black Pine Trees Affected by Pine Processionary Moth Using Drone-Derived Data”. en. *Drones* 8.3 (2024. márc.). Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 75. old. ISSN: 2504-446X. DOI: 10.3390/drones8030075. URL: <https://www.mdpi.com/2504-446X/8/3/75> (elérés dátuma 2025. 11. 25.).
- [3] Lauren E. Lad és Camille Stevens-Rumann. *To burn or not to burn: UAS mapping of tree-level foliar moisture content*. Techn. jel. JFSP Project ID: 23-1-01-24. Joint Fire Science Program, 2024, 26. old. URL: <https://nrfirescience.org/resource/27559>.
- [4] Chamin Nalinda Lokugam Hewage és tsai. „Scalability and Performance of LiDAR Point Cloud Data Management Systems: A State-of-the-Art Review”. en. *Remote Sensing* 14.20 (2022. jan.). Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 5277. old. ISSN: 2072-4292. DOI: 10.3390/rs14205277. URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/14/20/5277> (elérés dátuma 2025. 11. 26.).
- [5] Maria Å Moan és tsai. „Detecting and excluding disturbed forest areas improves site index determination using bitemporal airborne laser scanner data”. *Forestry: An International Journal of Forest Research* 97.1 (2024. jan.), 48–58. old. ISSN: 0015-752X. DOI: 10.1093/forestry/cpad025. URL: <https://doi.org/10.1093/forestry/cpad025> (elérés dátuma 2025. 11. 25.).
- [6] Spencer O’Keeffe és tsai. „Leveraging Open-Source Tools to Analyse Ground-Based Forest LiDAR Data in South Australian Forests”. en. *Remote Sensing* 17.11 (2025. jan.). Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 1934. old. ISSN: 2072-4292. DOI: 10.3390/rs17111934. URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/11/1934> (elérés dátuma 2025. 11. 25.).
- [7] r-lidar. *lasR/vignettes/benchmarks.Rmd at main · r-lidar/lasR*. en. URL: <https://github.com/r-lidar/lasR/blob/main/vignettes/benchmarks.Rmd> (elérés dátuma 2025. 11. 26.).
- [8] *r-lidar/lasR*. original-date: 2023-11-29T19:16:56Z. 2025. nov. URL: <https://github.com/r-lidar/lasR> (elérés dátuma 2025. 11. 23.).
- [9] *r-lidar/lidR*. original-date: 2016-02-17T11:47:38Z. 2025. nov. URL: <https://github.com/r-lidar/lidR> (elérés dátuma 2025. 11. 22.).
- [10] Jean-Romain Roussel. *Benchmarks of lasR vs. lidR*. en-US. 2025. URL: <https://r-lidar.github.io/lasR/articles/benchmarks.html> (elérés dátuma 2025. 11. 23.).
- [11] Jean-Romain Roussel. *Tutorial*. en-US. URL: <https://r-lidar.github.io/lasR/articles/tutorial.html> (elérés dátuma 2025. 11. 29.).
- [12] Jean-Romain Roussel és tsai. „Removing bias from LiDAR-based estimates of canopy height: Accounting for the effects of pulse density and footprint size”. *Remote Sensing of Environment* 198 (2017. szept.), 1–16. old. ISSN: 0034-4257. DOI: 10.1016/j.rse.2017.05.032. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425717302316> (elérés dátuma 2025. 11. 26.).
- [13] Jean-Romain Roussel és tsai. „lidR: An R package for analysis of Airborne Laser Scanning (ALS) data”. *Remote Sensing of Environment* 251 (2020. dec.), 112061. old. ISSN: 0034-4257. DOI: 10.1016/j.rse.2020.112061. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425720304314> (elérés dátuma 2025. 11. 26.).
- [14] André Soro és tsai. „The phenotypic and genetic effects of drought-induced stress on apical growth, ring width, wood density and biomass in white spruce seedlings”. en. *New Forests* 54.5 (2023. szept.), 789–811. old. ISSN: 1573-5095. DOI: 10.1007/s11056-022-09939-5. URL: <https://doi.org/10.1007/s11056-022-09939-5> (elérés dátuma 2025. 11. 26.).
- [15] Wade T. Tinkham és George A. Woolsey. „Influence of Structure from Motion Algorithm Parameters on Metrics for Individual Tree Detection Accuracy and Precision”. en. *Remote Sensing* 16.20 (2024. jan.). Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 3844. old. ISSN: 2072-4292. DOI: 10.3390/rs16203844. URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/16/20/3844> (elérés dátuma 2025. 11. 25.).
- [16] Maiju Ylönen és tsai. „UAV LiDAR surveys and machine learning improve snow depth and water equivalent estimates in boreal landscapes”. English. *The Cryosphere* 19.10 (2025. okt.). Publisher: Copernicus GmbH, 4585–4610. old. ISSN: 1994-0416. DOI: 10.5194/tc-19-4585-2025. URL: <https://tc.copernicus.org/articles/19/4585/2025/> (elérés dátuma 2025. 11. 25.).